

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
435 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	

MINTAQA IQTISODIY TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Tursunova Aziza Xoshimovna

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali "Logistika axborot texnologiyalari"
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solinishi uning tamoyillari, takomillashtirish usullari va mexanizmlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, mintaqaviy siyosat, mintaqa iqtisodiyoti, bozor, bojxona.

Abstract: This article studies the principles, methods and mechanisms of state regulation of the regional economy.

Keywords: region, regional policy, regional economy, market, customs.

Аннотация: В данной статье исследованы государственное регулирование региональной экономики, его принципы, методы и механизмы совершенствования.

Ключевые слова: регион, региональная политика, региональная экономика, рынок, таможня.

KIRISH

Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar bugungi kunda o'zining natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlash, samarali tashqi savdo hamda investitsiya jarayonlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini barqaror rivojlantirish, bank-moliya tizimi faoliyatini mustahkamlashda ahamiyatli yutuqlar qo'lga kiritildi. O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzi va mavqei sezilarli darajada va muntazam oshib bormoqda. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlar maqsadi va vazifalari, amalga oshirish yo'llarining aniq va to'g'ri ko'rsatib berilganligi bosh maqsad yo'lidagi yutuq va marralarning salmoqli bo'lishiga imkon yaratdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalariga xorijlik olimlarining ilmiy ishlarida katta e'tibor qaratilgan. Masalan, Cui, D., Yu, Y., Song, Z [3] Xebey provinsiyasi shaharlarining rivojlanish darajasini baholash uchun muallif 10 ta statistik ko'rsatkichni tanlab oladi va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun faktor tahlili va klaster tahlili usullaridan foydalanadi. Tahlildan so'ng muallif shaharlarni to'rt darajaga ajratadi va keyin Xebey provinsiyasining mintaqaviy iqtisodiy xususiyatlarini umumlashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda muallif tomonidan ilmiy asbtraksiyalash, analiz va sintez, qiyosiy tahlili, kuzatuv usullaridan foydalangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyoti rivojlanib va takomillashib borayotgan sharoitda hududiy mutanosiblikni ta'minlash masalasi muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etadi, bunda davlat mutanosiblikni ta'minlashda bevosita va bilosita ishtiroki zarur bo'ladi. Ma'lumki, iqtisodiyotni boshqarishning tartibga solish usulida davlat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mexanizmlari orqali mamlakatda hududiy mutanosiblikni ta'minlashda faol ishtirok etadi. Mazkur paragrafda davlatning hududiy mutanosiblikni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlariga alohida e'tibor qaratamiz. Davlatning hududiy mutanosiblikni ta'minlashida iqtisodiy mexanizmlari tarkibining asosida moliya siyosati yotadi. Chunki, moliya siyosati-bu davlatning muhim faoliyati hisoblanib, moliyaviy mablag'larni shakllantirish va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini inobatga olgan holda ularni taqsimlash va samarali foydalanishga qaratilgan iqtisodiy munosabatlarning yig'indisidir. Davlat mazkur munosabatlarni amalga oshirish jarayonida bevosita hududiy mutanosiblikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Ta'kidlash joizki, davlatning moliyaviy siyosati mamlakatni iqtisodiy rivojlantirishni ko'zda tutadigan budjet, soliq, bojxona va pul-kredit siyosatni o'zida mujassamalashtiradi. Mintaqaviy mutanosiblikni ta'minlashda moliya siyosatining asosiy yo'nalishi sifatida joylarda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, moliyaviy tizim sohalari o'rtasida qayta taqsimlash va nazoratni amalga oshirish bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarni tashkil etishga qaratiladi. Bundan tashqari, moliyaviy siyosatning asosiy yo'nalishi o'z maqsadiga ko'ra, byudjet, soliq, bojxona va pul-kredit siyosatlarini ham qamrab oladiki, bu davlatning o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarini to'laqonli amalga oshirilishiga bevosita yordam beradi. Jumladan, mamlakatda mintaqaviy mutanosiblikni ta'minlashda byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari sifatida byudjet tizimini moliyaviy ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga shart-sharoitlar yaratish, jamiyat a'zolarining kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy himoyalash, mamlakatning moliyaviy barqarorligini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Mamlakatda iqtisodiyotning shunday bo'g'inlari mavjudki, ular umuman jamiyat uchun zarur, biroq, korxonalar, tashkilot, xususiy tadbirkorlarning moliyaviy holatiga ko'rsatadigan manfaatdorligi to'g'ridan-to'g'ri sezilmaydi. Bular asosan hududiy mutanosiblikni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmi ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri bo'lib ham hisoblanadi. Bularning tarkibiga mamlakatdagi infrastruktura ob'ektlari, xom-ashyo va energetika tarmoqlari, fundamental fanlar kiradi, ular odatda korxonalar, tashkilot va xususiy tadbirkorlarga moddiy foyda keltirmaydi, lekin davlat hisobidan qoplash muddati uzoq bo'lgan katta miqdordagi kapital qo'yilmalarni talab qiladi. Shuning uchun ular to'liq yoki qisman davlat ixtiyoriga beriladi va iqtisodiyotning davlat bo'g'inini tashkil etadi. O'tish davri iqtisodiyotida davlat mulkini yoppasiga keng ko'lamda xususiylashtirilishi natijasida davlat ulushi qat'iy qisqarishi, ma'lum jihatdan, bozor iqtisodiyotining bir shartidir. Biroq shunga qaramay, bu jarayonni uzoq muddatligi hamda xalq xo'jaligini qayta qurishda, tutgan muhim o'rnini hamda davlat tomonidan hududiy mutanosiblikni ta'minlashning bir ulushi sifatida hisobga olgan holda bozor munosabatlari tarkib topgan mamlakatlardagiga qaraganda ayrim muammolar hal etilmay qolayapti. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tish joizki, ijtimoiy ne'matlarni ishlab chiqarish va uni taqsimlash davlat bo'g'inining asosiy vazifasi hisoblanadi. Ijtimoiy ne'matlar – bu aholining ma'lum bir guruhlariga yoki butun jamiyatga taqdim etiladigan tovar va xizmatlardan iboratdir. Ularni bo'laklarga bo'lib alohida shaxslarga sotish mumkin emas, chunki buning oqibatida biror bir salbiy oqibatlar rivojlanib ketishi asosida ushbu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning yoki xizmatlarning ichki bozordagi tanqisligi kelib chiqishi mumkin. Huquqiy tartib, davlat mudofaasi, atrof muhitni asrash, kommunal xizmatlar, ijtimoiy dasturlar va shu kabilar ham ular tarkibiga kiradi va davlat tomonidan hududiy mutanosiblikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy ne'matlarda ijtimoiy dasturlar sezilarli o'rin tutadi. Davlat ularni amalga oshirish jarayonida aholiga bepul ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal va boshqa xizmatlarni ko'rsatadi. Bu xizmatlarning ko'pchiligi bo'linishi va bozor tizimi orqali to'liq taqsimlanishi mumkin, lekin jamiyat rivojlanishi uchun bo'lgan ahamiyatini ko'zda tutib, ularni davlat o'z zimmasiga oladi va hududiy mutanosiblikni ta'minlashda asosiy vosita sifatida qaraydi. Shu yo'l bilan davlat iqtisodiyotdagi resurslarni taqsimlanishini muvofiqlashtiradi va daromadlarni qayta taqsimlaydi.

Yuqoridagilarning barchasi hududlararo mutanosiblikning bozor mexanizmlarini shakllanishi va rivojlanishida katta yordam beradi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shundan dalolat beradiki,

hududlararo mutanosiblikni ta'minlashda bozor mexanizmlari samaradorligini oshirishda davlat quyidagi iqtisodiy vazifalarni bajaradi:

- raqobatchilik shartlari va qoidalarini belgilash, unga sharoit yaratib berish;
- resurslar taqsimoti ustidan umumiy muvozanatlikni ta'minlanishini monitoring qilish;
- hududlararo transport kommunikatsiyasini shakllantirish;
- infrastrukturani rivojlantirish;
- hududlardagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga teng huquqiy imtiyozlar berish;

Umumiy holda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadi esa quyidagilardan iborat.

1. Iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka erishish.
2. Bozorni amal qilishi uchun qulay sharoit yaratish.
3. Iqtisodiy o'sishning barqaror darajasini ta'minlash.
4. Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni boshqarish.
5. Ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash.
6. Ekologik va demografik muammolarni hal etish va boshqalar.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun esa davlat tomonidan mamlakat milliy iqtisodiyotiga turli usullar va vositalar orqali aralashuvi talab etiladi.

Davlat tomonidan milliy iqtisodiyotga turli uslublar va vositalar orqali aralashuvi ma'lum jihatdan erkin bozor iqtisodiyoti shartlariga to'g'ri kelmasada, iqtisodiyotning ma'lum bir jabhalarida keskin salbiy muammolarning avj olib ketmasligi, hamda iqtisodiy ko'rsatkichlarning barqaror o'sishini ta'minlash uchun muhimdir. O'z navbatida davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarning barqaror o'sishini ta'minlash uchun iqtisodiyotda tizimli, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishiga, ya'ni jamiyatdagi barcha subyektlarning o'zini-o'zi boshqarishi orqali rivojlanishini ta'minlashga katta ahamiyat berish kerak bo'ladi. Bu tizim albatta hududlararo bog'liqlikda bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda hududlarda faoliyat olib borayotgan barcha korxonalar ma'lum jihatdan bir xil soliq stavkalari qo'yilmoqda. Albatta faoliyat olib borayotgan korxonalarining ba'zilar davlat tomonidan amalga oshirilayotgan yirik dasturlarga (investitsion dastur, mahalliyashtirish dasturi va boshqalarga) kiritilgan bo'lib, ular boshqa korxonalariga nisbatan kamroq soliq to'lashlari yoki umuman soliqlardan ozod etilganliklarini ham ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, bu vosita orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab quvvatlash mumkin, lekin ma'lum jihatdan boshqa korxonalar bilan bir xil bo'lmagan sharoitni ichki bozorda yaratilishiga imkon yaratamiz. Shu sababli soliq tizimini yanada takomillashtirish darkordir va bunda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini inobatga olgan holda soliq stavkalari har bir hududdagi tashkilotlar (korxonalar) uchun turli xilda bo'lishiga ahamiyat berish ham maqsadga muvofiqdir deb hisoblaymiz. Bunday soliq tizimini yo'lga qo'yish ishlab chiqarish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sust rivojlangan hududlarda ushbu sohalar subyektlarini yanada rag'batlantirishni ta'minlaydi. Mintaqaviy mutanosiblikni ta'minlashda davlatning aralashuvi bevosita katta miqdordagi mablag'larni talab qiladi. Davlatning valyuta rezervining kattaligi, uning to'lov qobiliyatning (tashqi qarzlarni to'lash qobiliyatining) yuqoriligi esa albatta mamlakatdan eksport qilinayotgan mahsulotlar va xizmatlar hajmiga bog'liqdir. O'z navbatida bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotini eksportga yo'naltirilishini taqazo etadi va davlat tomonidan eksportni rag'batlantirishni talab qiladi. Bularga qo'shimcha ravishda esa respublikamizda tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur deb o'ylaymiz.

- Tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish.
- Tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning notarif yoki ma'muriy tizimini ijobiy tomonga o'zgartirish yo'llarini ko'rib chiqish.
- Tarifli tizim samaradorligini har tomonlama tahlil va tadqiq etib, o'zgartirishlar kiritish.
- Eksport va import bojlarni maqsadga muvofiq holda belgilash yo'llarini ko'rib chiqish.
- Eksportni rag'batlantirish va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga yo'naltirilgan soliq mexanizmini takomillashtirish va hokazo.

Mintaqaviy mutanosiblikni ta'minlashda davlatning iqtisodiyotga aralashuvi ma'lum jihatdan salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqarishi mumkinligi sababli ko'proq hududiy mutanosiblikni ta'minlashning bozor mexanizmlarini shakllantirishga ko'proq e'tibor qaratish katta ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishda sifatli analitik ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishda sifatli analitik (tahlil) va prognoz ishlanmalarni muhimligini hisobga olgan holda, viloyat iqtisodiyotini tahlil qilishda va prognozashtirishda tuman-shahar-viloyat sxemasi bo'yicha pastdan yuqoriga tomon xarakatlanishga bag'ishlangan uslubiy yondoshuvlar tavsiya etiladi. Tavsiya qilinayotgan o'tishning asosiy qoidalari bo'lib, davlat manfaatlari ustunligiga rioya etish, barcha turdagi mulk va turli darajalarda xo'jalik yuritish uchun korxonalariga qulay shart-sharoitlarni shakllantirish, mintaqani bir butun, yaxlit sifatida yondoshgan holda, rivojlanishni kompleksligi va mutanosibligini ta'minlash hisoblanadi. Mintaqaviy statistikaning sifati va obyektivlik darajasini pastligi hisobga olgan holda, amaliyotda vaziyat, muammo va alohida hududlarni rivojlantirishni prognozashtirish bo'yicha tadqiqotlarni olib borishda anketa so'rovi usulidan keng foydalanish taklif qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –T.: "O'zbekiston" nashriyoti. 2021-y. –461 b.
2. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i424>
3. Вебер А., Хоутеллинг Г., Кристаллер В., Куклинський А., & Робсон,. Теоретико- методологічні основи регіоналістики.
4. Tursunova.A.X.(2025).IQTISODIY BARQARORLIK VA GLOBAL IQTISODIY O'SISH SCHOLAR, 3(1), 59–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14784549>
5. Tursunova Aziza Xoshimovna, IQTISODIY BARQARORLIK VA GLOBAL IQTISODIY O'SISH.
6. Тюнен И.Г. Изолированное государство. Москва, Экономическая жизнь.
7. Вебер, А., Хоутеллинг, Г., Кристаллер, В., Куклинський, А., & Робсон, П. Теоретико- методологічні основи регіоналістики.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

